

**Εθνική Πρωτοβουλία
για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ)
Ομάδα Εργασίας για την «Εκπαίδευση και Κατάρτιση»:
Στόχοι, δράσεις και προοπτικές**

Κατερίνα Λενάκη, Ηρώ Φραντζή, Βασιλική Ρηγάκου,
Ιωάννα Ζορμπά, Αγγελική Οικονόμου, Βασιλική Στρακαντούνα,
Ελένη Τόλη, Έλλη Παπαδοπούλου

Η Ανοικτή Επιστήμη (ΑΕ) στην Ελλάδα

Υποδομές

ΚΑΛΛΙΠΟΣ, HELIX, HARDMIN, HEAL1000, ΕΑΔΔ, ιδρυματικά αποθετήρια κ.ά.

Δράσεις διάδοσης και εκπαίδευσης

Σεμινάρια OpenAIRE, Μονάδας Επιστημονικής Επικοινωνίας ΣΕΑΒ, ΕΔΥΤΕ, ημερίδες, εβδομάδα ανοικτής πρόσβασης κ.ά

Πολιτικές

Νομοθεσία για τα Ανοικτά Δεδομένα στην Έρευνα και τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς πόρους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απόφαση Συνόδου Πρυτάνεων και συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης ΣΕΑΒ.

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-25.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387324>

Το Εθνικό Σχέδιο για την ΑΕ

Ιούλιος 2019: Άτυπη ομάδα εργασίας από εκπροσώπους φορέων συνδεδεμένων με την έρευνα

Ιούνιος 2020: Δημοσίευση Εθνικού Σχεδίου ΑΕ

Δεκέμβριος 2020: Η ΑΕ στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 (<https://digitalstrategy.gov.gr>)

zenodo Search repositories

Published June 26, 2020 | Version v1

DOI 10.5281/zenodo.3908953

National Plan for Open Science

Spiros Athanasiou¹; Vasilis Amiridis²; Maria Gavrilidou¹; Evangelos Gerasopoulos²; Alexandros Dimopoulos³; Georgina Kaklamani⁴; Fotis Karagiannis¹; Iraklis Klampanos⁵; Dimitra Kondili⁶; Kostas Koumantaros⁷; Panos Konstantopoulos¹; Katerina Lenaki⁸

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κυβέρνηση

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025

Αρχές & Στόχοι Οριζόντιες Παρεμβάσεις Συνθετικά Στοιχεία Ψηφιακού Μετασχηματισμού Στρατηγικοί Άξονες Παρέμβασης

Ανοικτή / Συνθετικά στοιχεία ψηφιακού μετασχηματισμού /

Ανοικτή Επιστήμη

Η Ανοικτή Επιστήμη συγκροτεί το νέο πρότυπο για τη συνεργασία, υιοθέτηση και εφαρμογή καλών πρακτικών για την παραγωγή και διάθεση επιστημονικού έργου και αποτελεσμάτων της έρευνας, με άμεσο επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καλύτερη παραγωγή και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη συνεργατικότητα καθώς και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης. Συνδυάζει αρχές που χαρακτηρίζουν, μεταξύ άλλων, την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα (ανοιχτά δεδομένα, FAIR), λογισμικό έρευνας, καθώς και σε υποδομές και υπηρεσίες έρευνας.

[Περισσότερες πληροφορίες](#)

External resources
Indexed in
OpenAIRE

Keywords and
open science, eos

Details
DOI
DOI 10.5281/zenodo.3908953
Resource type
Report
Publisher
Zenodo
Languages
Modern Greek (144)

Φεβρουάριος 2022

Ίδρυση της
Εθνικής Πρωτοβουλίας
για την
Ανοικτή Επιστήμη

2023: Εκλογή εθνικού εκπροσώπου στο EOSC.
Έναρξη ομάδων εργασίας.

2024: Επικαιροποίηση Εθνικού Σχεδίου ΑΕ

Οκτώβριος 2024

[Read more](#)

[Read more](#)

Η Ομάδα εργασίας για την Εκπαίδευση & Κατάρτιση στην ΑΕ

Απρίλιος 2023

Πρόσκληση:

συμμετοχή
μελών χωρίς
προϋποθέσεις

Συντονιστής:

ΕΕΛΛΑΚ

Ενδιαφέρον μελών για την ΑΕ

Πολυσυλλεκτικότητα

Συνεργατικό Πνεύμα

Σύγχρονη και ασύγχρονη εργασία

Συνδυασμός καναλιών επικοινωνίας

<https://www.hellenicopenscience.gr/working-groups-2/training-wg>

Οι δράσεις της Ομάδας

Συλλογή
εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού
ΑΕ

Μετάφραση
ξενόγλωσσου
εκπαιδευτικού υλικού
ΑΕ

Εκπαιδευτική
παρουσίαση για την
ΑΕ

Πεδίο	Τιμές
τίτλος	(ελεύθερο πεδίο)
δημιουργός/οί	(ελεύθερο πεδίο)
θέματα ΑΕ*	Αν. Επιστήμη / Πρόσβαση / Δεδομένα / Λογισμικό / Πολιτικές / Υπηρεσίες και Αποθετήρια / Έρευνα / αξιολόγηση της ΑΕ / Επιστήμη των πολιτών.
περιγραφή	στα ελληνικά (ελεύθερο πεδίο 120-140 λέξεις)
Ενδιαφερόμενοι* (ομάδες - στόχος)	ερευνητές / ερευνητικοί οργανισμοί / εκπαιδευτές ΑΕ / υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής / χρηματοδότες έρευνας / ευρύ κοινό
επιστημονικό πεδίο	φυσικές επιστήμες / μηχανική και τεχνολογία / ιατρική / γεωπονία, κτηνιατρική / κοινωνικές επιστήμες / ανθρωπιστικές επιστήμες – τέχνη / διεπιστημονικό
επίπεδο εξειδίκευσης	εισαγωγικό / ενδιάμεσο / προχωρημένο / διαβαθμισμένο
γλώσσα	ελληνική / αγγλική
έτος δημοσίευσης	από το 2017 κ.ε.
άδεια χρήσης	(Creative Commons - ελεύθερο πεδίο)
τύπος/είδος*	δημοσίευση / παρουσίαση ppt / poster / ανακοίνωση-διακήρυξη / ενημερωτικό φυλλάδιο / οπτικοακουστικό υλικό / webinar / ιστότοπος-ιστοσελίδα / εκπ. πλατφόρμα- μάθημα / εκπ. παιγνίδι
URL*	(σύνδεσμος - ελεύθερο πεδίο)

Συλλογή υλικού ΑΕ
Υπόδειγμα καταγραφής

Open Science Greece

DOI 10.5281/zenodo.13894254

Published 2024 | Version 1

Κατάλογος εκπαιδευτικών & ενημερωτικών πηγών για την Ανοικτή Επιστήμη

Lenaki, Katerina (Project leader)^{1,2,3} ; Vardaki, Martha (Project member)^{4,3} ; Vardakosta, Ifigenia (Project member)^{5,6,3} ; Vasilaki, Niki (Supervisor)^{7,3}; Gkoutava, Effrosyni (Project member)^{8,6,3}; Zorba, Ioanna (Supervisor)^{8,6,3} ; Balatzaras, Marios (Project member)^{9,6,3} ; Mpekoulis, George (Project member)^{7,3}; Oikonomou, Agelliki (Supervisor)^{10,6,3}; Papadopoulou, Elli (Supervisor)^{11,12,3} ; Rigakou, Vasiliki (Supervisor)^{13,6,3} ; Roidouli, Georgia (Project member)^{14,6,3}; Sarri, Dimitra (Project member)^{15,6,3} ; Sifakaki, Electra (Project member)^{11,16,3} ; Stamou, Panagiota (Project member)^{4,3}; Strakantouna, Vasiliki (Project member)^{17,6,3} ; Toli, Eleni (Supervisor)^{11,16,3} ; Frantzi, Argyro (Project member)^{17,6,3}

Dataset

[Show affiliations](#)47
VIEWS62
DOWNLOADS[Show more details](#)

Versions

Version 1

2024

10.5281/zenodo.13894254

Cite all versions? You can cite all versions by using the DOI 10.5281/zenodo.13894254. This DOI represents all versions, and will always resolve to the latest one. [Read more](#).

External resources

Indexed in

Communities

Open Science Greece

Keywords and subjects

Catalogue of selected educational and informative electronic resources in Greek and English related to Open Science (OS). A template was designed to make detailed recording and field search possible (by title, subject, group, type, level etc.). The aim is to promote the spread of Open Science in Greece, i.e. to the Greek academic and research community, OS trainers, policy makers, funders and the public.

Spreadsheet 1. Catalogue of educational resources for Open Science

Spreadsheet 2. Catalogue of Informative resources for Open Science

Document 1. Guidelines of the recording project

Implementation: *"Open Science Education and Training Group"* of the *Hellenic Open Science Initiative (HOSI)*, spring 2023.

Notes

Κατάλογος με επιλεγμένο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό σε ελληνική και αγγλική γλώσσα σχετικά την Ανοικτή Επιστήμη (ΑΕ). Σχεδιάστηκε ένα υπόδειγμα καταγραφής προκειμένου να γίνεται αναλυτική καταγραφή των πληροφοριών και δυνατή η αναζήτηση με πεδία (τίτλος, θέμα, ομάδα, τύπο, επίπεδο κ.α.) Σκοπός η προώθηση της διάδοσης της Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα: στα μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, τους εκπαιδευτές ΑΕ, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους χρηματοδότες αλλά και το ευρύ κοινό.

Υπολογιστικό φύλλο 1: Κατάλογος με εκπαιδευτικές πηγές για την Ανοικτή Επιστήμη

Κατάλογος – Εκπαιδευτικό Υλικό

A/A	Τίτλος	Δημιουργός/οί	Θέμα ΑΕ*	Θέμα ΑΕ 2	Θέμα ΑΕ 3	Περιγραφή	Ενδιαφερόμενοι*	Ενδιαφερόμενοι 2	Ενδιαφερόμενοι 3	Επιστημοπέδια
75	Recommendations on open science training *	Iryna Kuchma. FOSTER	Ανοικτή επιστήμη			Περιλαμβάνει πλήθος συστάσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ανοικτής επιστήμης. Αποτελεί παραδοτέο του προγράμματος FOSTER και βασίζεται στο Open Science Training Handbook και στις επιτυχημένες διαδικτυακές και δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες του.	Εκπαιδευτές ΑΕ			διεπιστημον
76	Research Data Management and Sharing	Hellen Tibbo, Sarah Jones. The University of North Carolina at Chapel Hill. The University of Edinburgh	Δεδομένα	Υπηρεσίες & αποθετήρια		Το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στη διαχείριση και ανταλλαγή δεδομένων έρευνας. Με την ολοκλήρωση του, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν κατανοήσει την ποικιλομορφία και τις ανάγκες διαχείρισης των δεδομένων της έρευνας σε όλο τον κύκλο ζωής τους, θα αναγνωρίζουν καλά φτιαγμένα σχέδια διαχείρισης δεδομένων και θα έχουν εξοικειωθεί με τις βέλτιστες πρακτικές, όπως η οργάνωση, η τεκμηρίωση, η αποθήκευση και η ασφάλεια δεδομένων. Επιπλέον, θα έχουν κατανοήσει τη σημασία της αρχειοθέτησης και του διαμοιρασμού τους καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης της αξιοπιστίας των αποθετηρίων που τα περιλαμβάνουν. Είναι χωρίς χρέωση. Για την παρακολούθηση χρειάζεται προσωπική εγγραφή.	Επιστήμονες - Ερευνητές	Φοιτητές / Νέοι ερευνητές	Επιστήμονες - Ερευνητές	διεπιστημον
77	Research Data Management Librarian Academy (RDMLA)	Research Data Management Librarian Academy (RDMLA)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Ανοικτή πρόσβαση Δεδομένα Λογισμικό Πολιτικές Υπηρεσίες & αποθετήρια Έρευνα Αξιολόγηση ανοικτής επιστήμης Επιστήμη των πολιτών </div>	Ανοικτή επιστήμη	Ανοικτή πρόσβαση	Δωρεάν online πρόγραμμα επαγγελματικής εξέλιξης για βιβλιοθηκονόμους και επιστήμονες της πληροφορίας που εργάζονται σε περιβάλλοντα έντασης έρευνας. Σειρά μαθημάτων που οργανώνει η RDMLA μέσα από την πλατφόρμα του Canvas	Εκπαιδευτές ΑΕ			διεπιστημον
78	Rights and Retention Strategy: a Primer from UKRN *	Stephen J Eglan, UKRN	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Ανοικτή πρόσβαση </div>			Προδημοσίευση (Version 1) οδηγού που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς μπορούν να διατηρήσουν τα δικαιώματα για τα χειρόγραφα τους, όταν αυτά έχουν γίνει αποδεκτά προς δημοσίευση, χρησιμοποιώντας τη Στρατηγική Διατήρησης Δικαιωμάτων (Rights Retention Strategy).	Επιστήμονες - Ερευνητές	Φοιτητές / Νέοι ερευνητές		διεπιστημον

Κατάλογος – Ενημερωτικό Υλικό

A/A	Τίτλος	Δημιουργός/οί	Θέμα ΑΕ*	Θέμα ΑΕ 2	Θέμα ΑΕ 3	Περιγραφή	Ενδιαφερόμενοι*	Ενδιαφερόμενοι 2	Ενδιαφερόμενοι 3	Επ
29	Alternatives to journal based metrics in research assessment	Elizabeth Gadd	Αξιολόγηση ανοικτής επιστήμης			Παρουσίαση στο πλαίσιο του Συνεδρίου Science Europe 2022 που εξηγεί τα προβλήματα με τους παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης της έρευνας και παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις, μετά και την DORA Διακήρυξη του Σάν Φρανσίσκο. Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στις προδημοσιεύσεις, στην ανοικτή αξιολόγηση ομοτίμων, τις εναλλακτικές μετρικές κ.α.	Επιστήμονες - Ερευνητές	Φοιτητές / Νέοι ερευνητές		διε
30	Checklist for open access publishers on implementing the UNESCO Recommendation on Open Science	UNESCO	Ανοικτή επιστήμη	Ανοικτή πρόσβαση		Ενημερωτικό δελτίο που αποτελεί τμήμα της Εργαλειοθήκης Ανοικτής Επιστήμης της UNESCO, το οποίο σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Σύστασης της UNESCO για την Ανοικτή Επιστήμη. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA) και στόχος του είναι η παροχή πρακτικής βοήθειας στην εκδοτική κοινότητα ανοικτής πρόσβασης.	Εκδότες			διε
31	Data Streams: The Research Data Alliance Podcast	Research Data Alliance (RDA)	Δεδομένα	Υπηρεσίες & αποθετήρια		Το Data Streams είναι μια συλλογή συνομιλιών (podcast) μεταξύ των μελών της κοινότητας RDA σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ως ερευνητές και ειδικό δεδομένων στη διαχείριση των τεράστιων ποσοτήτων ερευνητικών δεδομένων και πώς μαζί βρίσκουν λύσεις και αποδεικνύουν την αξία της κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης δεδομένων ανοικτής έρευνας.	Επιστήμονες - Ερευνητές Φοιτητές / Νέοι ερευνητές Εκπαιδευτές ΑΕ Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής Χρηματοδοτές Παρόχοι υποδομών έρευνας & υπηρεσιών	Φοιτητές / Νέοι ερευνητές	Πάροχοι υποδομών έρευνας & υπηρεσιών	διε
32	Engaging Researchers with Data Management - The Cookbook	Connie Clare; Maria Cruz; Elli Papadopoulou; James Savage; Marta Teperek; Yan Wang; Iza Witkowska; Joanne Yeomans	Δεδομένα	Πολιτικές	Υπηρεσίες & αποθετήρια	Εγχειρίδιο που περιλαμβάνει την παρουσίαση 24 μελετών περίπτωσης (case studies), κατά τις οποίες τα ερευνητικά ιδρύματα κατάφεραν με καινοτόμες στρατηγικές να συνεργαστούν με τους ερευνητές τους στο ζήτημα της καλύτερης διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων (RDM).	Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής	Πάροχοι υποδομών έρευνας & υπηρεσιών	Επιστήμονες - Ερευνητές	διε

Open Science Join the Debate

μετάφραση &
προσαρμογή

Published 2024 | Version 1

Ανοικτή Επιστήμη. Ελάτε να συζητήσουμε

Lenaki, Katerina (Project leader)^{1,2,3} ; Frantzi, Argyro (Project manager)^{4,5,3} ; Vasilaki, Niki (Project member)^{6,3} ; Zorba, Ioanna (Project member)^{7,5,3} ; Kaklamani, Georgia (Project member)^{8,3} ; Rigakou, Vasiliki (Project member)^{9,10,3} ; Sarri, Dimitra (Project member)^{11,5,3}

This guide is a Greek version of the "Join the debate" booklet of the "Passport for Open Science" series, an initiative of the French Ministry of Higher Education and Research. It includes the translated texts, it is enriched and adapted to the Greek context. Available under CC-BY-SA open license.

Implementation: "Open Science Education and Training working group" of the Hellenic Open Science Initiative.

Notes

Ο οδηγός αυτός αποτελεί την ελληνική έκδοση του εντύπου "Join the debate" της σειράς «Passport for Open Science», μιας πρωτοβουλίας του Γαλλικού Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Έγινε μετάφραση των κειμένων, εμπλουτισμός και προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα. Διατίθεται με ανοικτή άδεια CC-BY-SA.

Υλοποίηση: Ομάδα εργασίας για την "Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ανοικτή Επιστήμη" της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ).

Ανοικτή Επιστήμη. Ελάτε να συζητήσουμε_publish_Oct24_b.pdf

Σελίδα: 1 από 12

Αυτάριστη μεγέθυνση

DOI 10.5281/zenodo.13894167

Other Open

57
VIEWS

64
DOWNLOADED

Show more details

Series

on 1

10.5281/zenodo.13897200

Cite all versions? You can cite all versions by using 10.5281/zenodo.13894167. This DOI represents all versions, but always resolve to the latest one. [Read more.](#)

External resources

Indexed in

OpenAIRE

Communities

Open Science Greece

Keywords and subjects

Open Science Open Access Open Data
Academic Libraries Research Libraries Librarian

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Passport for Open Science

ελληνική έκδοση
(σε εξέλιξη)

Διαβατήριο για την Ανοικτή Επιστήμη

Πρόλογος 4

1. Σχεδιάστε μια ανοικτή προσέγγιση του επιστημονικού έργου 6

Σχεδιασμός διαχείρισης δεδομένων 9

Πώς να διαχειριστείτε τα ερευνητικά δεδομένα 11

Σχεδιάζοντας τη διαχείριση του λογισμικού 13

Δουλεύοντας με ανιχνεύσιμο και διαφανή τρόπο: για τον εαυτό σας και για τους άλλους 15

2. Διαδώστε την έρευνα 20

Διάδοση των δημοσιεύσεών σας με καθεστώς ανοικτής πρόσβασης 20

Κάνοντας τη διατριβή σας ελεύθερα προσβάσιμη 30

Ανοίγοντας τα ερευνητικά δεδομένα και το λογισμικό 37

3. Προετοιμαστείτε μετά την εκπόνηση της διατριβής για να συμμετέχετε στο κίνημα 44

Δημόσιες πολιτικές 44

Βήματα προς την Ανοικτή Επιστήμη στην Ευρώπη και την Ελλάδα 45

Μια διαφορετική αξιολόγηση της έρευνας 48

Περάστε στην πράξη 52

Το επόμενο βήμα 55

ΓΛΩΣΣΑΡΙ 58

ΠΗΓΕΣ 63

Ευχαριστίες 65

Εκπαιδευτική παρουσίαση για την ΑΕ

(σε εξέλιξη)

Απευθύνεται σε:

- ✓ ερευνητές
- ✓ ερευνητικούς οργανισμούς
- ✓ χρηματοδότες έρευνας
στην Ελλάδα

Περίγραμμα:

- Κατανόηση ΑΕ
- Εφαρμογή και καλές πρακτικές ΑΕ
- Πολιτικές και Υποδομές ΑΕ
- Η ΑΕ στην Ελλάδα

Η Ομάδα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης: Προοπτικές

Προοπτικές

Συνέχιση και επέκταση δράσεων

Στήριξη από φορείς

Εστιασμένος σχεδιασμός

Ανοικτή & άμεση διάθεση του έργου

Διεύρυνση της ομάδας

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στην Ομάδα

- ✓ Αξιόλογη συνεισφορά στις μέχρι σήμερα δράσεις
- ✓ Εμπειρία στην πληροφόρηση και εκπαίδευση χρηστών
- ✓ Δυνατότητες για τη διάχυση του παραγόμενου υλικού ΑΕ
- ✓ Εμπειρία ανατροφοδότησης από τους επιστήμονες και τους ερευνητές

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στην Ομάδα

Ευκαιρία για:

- ✓ αλληλεπίδραση με ερευνητικές βιβλιοθήκες
- ✓ εξέλιξη των υπηρεσιών υποστήριξης της έρευνας
- ✓ βελτίωση δεξιοτήτων σχετικά με την εκπαίδευση ΑΕ

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ευχαριστούμε πολύ!

info@hellenicopenscience.gr